
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 32

DOI 10.5281/zenodo.13768074

ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КАК ОБЪЕКТИВНОЕ ЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ СТРАН С НЕКОТОРОЙ СПЕЦИФИКОЙ

FORMS OF STATEHOOD DEVELOPMENT AS AN OBJECTIVE PHENOMENON FOR ALL COUNTRIES WITH SOME SPECIFICITY

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,

д.и.н., к.ю.н., профессор,

Краснодарский университет МВД России.

UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,

Doctor of History, Candidate of Law, Professor,

Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

В статье поднимается и раскрывается проблема, связанная с объективно-субъективным фактором развития цивилизации в целом и государственности в частности. Основная мысль заключается в том, что все государства в процессе своего исторического развития проходят одни и те же формы государственности, но не синхронно, если иметь в виду исторический макромасштаб (несколько десятилетий), а в некотором временном разрыве, если иметь в виду исторический мегамасштаб (столетия), что, в свою очередь, обуславливается специфическими условиями в каждой стране. Данное явление иллюстрируется на примере Российской империи в период, охватываемый позапрошлым и началом прошлого веков. Отмечается, в частности, что человечество с рубежа XVIII в. пошло по пути активного развития демократических отношений, свидетельством чему стали известные буржуазные революции, наиболее яркой из которых была французская революция с ее лозунгом «свобода, равенство, братство!»

The article raises and reveals the problem associated with the objective-subjective factor of civilization development in general and statehood in particular. The main idea is that all states in the process of their historical development go through the same forms of statehood, but not synchronously, if we mean the historical macro-scale (several decades), but in some time gap, if we mean the historical mega-scale (centuries), which, in turn, is determined by the specific conditions in each country. This phenomenon is illustrated by the example of the Russian Empire in the period covering the century before last and the beginning of the last century. It is noted, in particular, that from the turn of the 18th century humanity took the path of active development of democratic relations, as evidenced by the famous bourgeois revolutions, the most striking of which was the French Revolution with its slogan "liberty, equality, fraternity!"

Ключевые слова: *история, общество, государство, субъективно-объективный фактор, республика, власть, народ.*

Key words: *history, society, state, subjective-objective factor, republic, power, people.*

При объяснении исторического общественно-государственного развития для его понимания обычно подразумеваются два фундаментальных методологических подхода: формационный и цивилизационный. При этом научное обоснование (свободное от мифологических и религиозных убеждений и в современных трактовках научной методологии) эти подходы стали получать сравнительно недавно – начиная с XVIII в., а до этого человечество проживало столетие за столетием без какой-либо научной основы, что ничуть не мешало продвигаться вперед, если иметь в виду ощущаемый в повседневности научно-технический прогресс, равно как и продолжает продвигаться дальше в переживаемый период времени (то есть, современность) по тому же стратегическому вектору. И здесь с неизбежностью возникает извечный вопрос об объективности общественного развития и влиянии на этот процесс целенаправленной, то есть, уже осознаваемой и подкрепляемой теоретическими и эмпирическими исследованиями, человеческой деятельности, и прежде всего в лице государства и научных учреждений как общественных институтов.

По этому поводу в литературе отмечается, что «следует напрочь исключить какие бы то ни были претензии на возможность создания неких универсальных и абсолютных теорий и методов исторического познания. Это обусловлено неисчерпаемостью развития, что делает невозможным разработку каких бы то ни было всеохватывающих теорий» [5, с. 4]. По мнению А.В. Ставицкого, «как бы историк ни стремился к объективности, его выводы никогда не будут окончательными. Следовательно, полная и абсолютная объективность в историческом исследовании не будет достигнута никогда, а разговоры о ней – из области "научной" мифологии» [9]. Подобные точки зрения вполне отражают, как нам представляется, доминирующее мнение ученых-историков, тем более, если учесть, что они имеют дело не с фактами, а с образами фактов, преимущественно письменными текстами («от древнейшего нуклеуса до вчерашней газеты» [7, с. 8], созданными некими людьми с определенным уровнем познания и чаще всего с вполне определенной целью, связанной, как правило, с позицией государственных правителей конкретного исторического времени (а в позднейший период и с их политических оппонентов).

Не оттого ли, к примеру, нам до сих пор неизвестно происхождение русского государства, имея в виду, в частности, его предпосылки до IX в.? Здесь же нельзя не отметить и конъюнктурности исторической науки (так, сейчас, на наш взгляд, российская историческая наука переживает болезненный этап переосмысления многих явлений истории России, например, как оценивать декабристов – как преступников при Империи или как героев при СССР, и как и тех и других в настоящее время?). Вместе с тем в условиях «приземленного» человеческого бытия, исходя из современных критериев его оценки (в том смысле, что оценку дают современники переживаемого периода), можно, очевидно, говорить, о высокой степени соответствия исторического познания и объективной реальности, а Г.М. Ипполитов и вовсе полагает, что при определенных условиях «объективность исторических исследований достижима» [4, с. 678] – разумеется, речь идет об относительной объективности.

Тем не менее, даже знание относительной объективности общественного развития, как доносимого учеными-историками до государственных деятелей, принимающих важнейшие решения для страны, так и постигаемого последними самостоятельно в меру своих интеллектуальных сил, не означает, что развитие общества будет следовать познанным объективным историческим законам, причем, в данном случае не имеет значения исходная теория исторического развития (цивилизационная, формационная и т.д.). Эта особенность исторического движения общественных отношений, как представляется, недостаточно изучена. Покажем данное явление на примере России XIX – начала XX вв. Так, вряд ли кто будет сомневаться в том, что известные буржуазные революции в ряде стран Европы дали отсчет Новому времени с его по-прежнему актуальными демократическими принципами (во всяком случае – пока еще), наиболее наглядно отображенными во французской Декларации прав человека и гражд-

данина 1789 г.: «Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. Общественные различия могут основываться лишь на общей пользе» [1], «Цель всякого политического союза – обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека. Таковые – свобода, ответственность, безопасность и сопротивление угнетению» [1] и т.д. Сейчас уже ясно, что это был и еще остается вектор всеобщего развития человечества, который разными, в том числе еще неизведанными, путями с неизбежностью, хотя и неравномерно, просачивался через все государственные границы.

Россия в этом процессе не стала исключением, если иметь в виду, конечно, не макроисторический масштаб (несколько десятилетий), а мегаисторический масштаб (столетия). Так, даже самые абсолютные монархи также чувствовали необходимость перемен. Например, Екатерина II вела диалог с прогрессивными европейскими мыслителями, в ее «Наказе» явно слышны нотки европейских веяний, а у «оппозиционеров» императрицы (А.Н. Радищев, Н.И. Новиков) эти мысли были достаточно ясно проявлены, причем, настолько, что «прогрессивная» Екатерина II подвергла их репрессиям. Александр I «дошел» до проекта Уставной грамоты Российской империи.

Как вспоминал А. Чарторыйский, император высказывался в том духе, «что ненавидит деспотизм повсюду, во всех его проявлениях, что любит одну свободу, на которую имеют одинаковое право все люди, что он с живым участием следил за французскою революциею, что, осуждая ее ужасные крайности, он желает республике успехов и радуется им ... что желал бы всюду видеть республики и признает эту форму правления единственно сообразною с правами человечества ... что наследственная монархия есть установление несправедливое и нелепое, что верховную власть должна даровать не случайность рождения, а голосование народа, который сумеет избрать наиболее способного к управлению государством» [3, с. 83]. Однако сложившееся у правителей и в целом у политико-аристократической элиты России того времени представление о незыблемости абсолютизма и соответствующих сословных привилегий, а также ко многому обязывавшее их общественное положение не позволили в итоге выйти на путь общеевропейского развития.

О необходимости сделать это напомнили декабристы в 1825 г. Но их восстание не было поддержано российским обществом, и Николай I, вероятно, увидел в такой позиции тогдашнего российского общества подтверждение правильности выбора самодержавия как основы российского государственного устройства. Для укрепления абсолютизма император издал в 1826 г. новый, более строгий, цензурный устав [10], а через два года этот устав стал еще строже, и цензорам предписывалось, в частности, «следить за неприкосновенностью коренных законов империи» [6, с. 59]. Таковым было направление, заданное государством.

А что же происходило в реальности?

В реальности суровые законы по факту смягчались, ибо объективность общественного развития создаваемые людьми государственные институты (в первую очередь – политическая власть) изменить не могут. Но власть, безусловно, в состоянии замедлить или, напротив, ускорить общий вектор развития, и здесь, конечно, повышается значимость субъективного фактора. В России в то время имело место замедление демократических изменений, точнее, замедление, сопряженное с накоплением протестного потенциала. При этом, несмотря на жесткие законы, на активность Третьего отделения, некоторые представители государства, те же цензоры, во многих случаях смотрели сквозь пальцы на довольно раскованные и рискованные для авторов сочинения литераторов и общественных деятелей (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, П.Я. Чаадаев, дискуссии «славянофилов» и «западников» и др.). И не только цензоры – так, комендант управления на Нерчинских рудниках С.Р. Лепарский довольно лояльно относился к декабристам – формально государственным преступникам, отбывавшим наказание в вверенном ему уголовно-исполнительном учреждении.

В частности, декабрист Д.И. Завалишин писал о том, что ему и его товарищам под предлогом болезни дозволялось выходить из острога к женам, общаться на природе у реки, и там вместе с декабристами на пикниках бывали лица начальствующего состава [2, с. 266]. Почему же чиновники не боялись общения с преступниками, посягнувшими на государственную власть, то есть, совершившими, по законам того времени, тяжкие преступления?

Ответ, мы полагаем, кроется как раз в заданном векторе объективного развития общественных отношений, который показывал, что время (власть) монархов уже заканчивается, право каждого человека становится общественной ценностью, крепостничество считается неприемлемым, и приходит время новых людей, которые свое положение в обществе завоевывают не происхождением, а собственными образованием и трудоспособностью. Тот же С.Р. Лепарский, должность которого по жалованью равнялась должности губернатора, «не хотел выглядеть перед отечественной и зарубежной общественностью в роли палача, желал остаться в истории с добрым именем» [8, с. 128].

Представить такую позицию чиновника еще на рубеже 1800 г. было невозможно. Но вот пришло время и таких чиновников, то есть государство как общественный институт не было абсолютно абсолютистским, и в нем всегда были представители прогрессивных взглядов (другой вопрос, что они долго и массово не проявляли себя). И объективность общественного развития свое взяла – вот и крестьянская реформа (1861 г.), вот и судебная реформа (1864 г.), вот и земская реформа (1864 г.) и т.д. Да, это было в европейском духе, хотя и с явным запозданием.

С другой стороны, эти реформы осуществлялись не по осознанию правящей элитой необходимости перемен, а под напором обстоятельств, вынужденно, когда не сделать этого было нельзя, не понеся бóльших потерь для своих интересов. Очевидно, главная причина драматических и трагических исторических поворотов в развитии российского общества заключается именно в этом – неспособности власть имущих улавливать элементы объективного хода исторического развития, что, в свою очередь, вытекает из нежелания поступиться имевшимися привилегиями (капиталами, должностями, льготами и т.д.). Так, распространение революционных настроений во второй половине XIX в. («Земля и воля», «Народная воля» и др.), аплодисменты публики на оправдательный приговор суда присяжных Вере Засулич за признанное ею же покушение на петербургского градоначальника (1878 г.), казалось бы, должны были заставить государство осмыслить ситуацию в обществе – ведь очевидно было, что явно что-то не так, не должны граждане рукоплескать террористке; казалось бы, надо присмотреться к опыту Японии, где император все-таки решился отступить в сторону, передав власть парламенту и правительству («Законы Мейдзи»).

Но в России этого сделано не было. В итоге российская власть лишь «закрутила гайки», и в результате вместо ускоренного общественного развития, получилось новое его замедление, после чего накопившийся протестный потенциал прорвало в начале XX в. Но и тогда еще была возможность подстроиться под объективность исторического процесса – после 9 января 1905 г.

Но не случилось - царь не захотел услышать общественность, будучи зашоренным абсолютистскими предрассудками и наивной верой в свою великую миссию. А объективность и тут взяла свое, но уже в иных формах. И если в первой половине XIX в. объективность общественного развития от государства олицетворяли в основном чиновники среднего звена, то теперь уже «проснулись» и высшие круги. В этом контексте произошло позорнейшее, на наш взгляд, явление российской истории, когда в военное время (!) практически весь генералитет, значительная часть Государственной Думы и сонм прочих вчера еще верных государю деятелей вынудили Николая II – императора (!), Главнокомандующего (!) подписать отречение.

Вот какой была цена длительного противодействия объективным законам развития общества - крушение государства, революция, Гражданская война, страдания миллионов россиян (включая императора и его семью). Вот следствие катастрофы начала XX в., разразившейся после векового мертвого стояния на абсолютистских опорах. А потом был СССР, и тоже было общественно-государственное «стояние», но на иных, идейно-классовых опорах, и тоже было предательство (ГКЧП 1991 г.), и тоже было крушение государства. В настоящее время есть надежда, что третьей катастрофы не произойдет. Если, конечно, будут извлечены уроки из предшествующего исторического развития страны (на этот счет дискуссии не прекращаются до настоящего времени [11-13]), и если правящей элите достанет высоких личностных качеств поступиться личными интересами ради общественного блага. В противном случае России уготована судьба перманентно-катастрофического государства, и не дай бог нашим потомкам познать такую судьбу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Декларация прав человека и гражданина (Принята Учредительным собранием 26 августа 1789 г.) // Французская Республика: Конституция и законодательные акты. М.: Прогресс, 1989. С. 26-29.
2. Записки декабриста Д.И. Завалишина. СПб.: Тип. М.О. Вольфа, 1906. 462 с.
3. Русский двор в конце XVIII и начале XIX столетия: из записок князя Адама Чарторыйского, 1795-1805 (переиздание). М.: РГБ, 2007. 221 с.
4. Ипполитов Г.М. Объективность исторических исследований: достижима ли она? Дискуссионные заметки // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2006. № 8. Т. 3. С. 676-689.
5. Ковальченко И.Д. Теоретико-методологические проблемы исторических исследований. Заметки и размышления о новых подходах // Новая и новейшая история. 1995. № 1. С. 4-10.
6. Полусмак Т.Л. Цензурное законодательство дореволюционной России. дис. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2003. 194 с.
7. Поляков Ю.А. Историзмы (мысли и суждения историка). М.: Ин-т росс. истории РАН, 2001. 101 с.
8. Соболев А.В. Вельможная каторга и ее артельное хозяйство // Вопросы истории. 2000. № 2. С. 127-133.
9. Ставицкий А.В. Объективность в истории: пределы и возможности // Информационно-аналитический портал Таврии и Севостополя. URL: <http://русскоедвижение.рф/index.php/articles/42-articles/5614-2012-03-07-10-43-22> (дата обращения: 14.04.2020).
10. Цензурный устав от 10.06. 1826 г. // Русская журналистика в документах. История надзора / Составитель О.Д. Минаева. М.: Аспект пресс, 2003. С.110-114.
11. Лапина И.Ю., Каргапольцев С.Ю. Цивилизационные вызовы и системные проблемы отечественного социогенеза. Часть 1 // Научный журнал "Клио". 2024. № 3. С. 226-23.
12. Тихонова Н.Е. (2023) Специфика мировоззрения сторонников западного пути развития для России в массовых слоях населения // Мир России. Т. 32. № 4. С. 6-35.
13. Киселев А. Ф., Лубков А. В. Сила традиций в русской истории // Наука и школа. 2023. № 2. С. 71-78.

© Упоров И.В., 2024.